

6. Бабенко В. Наративний текст у новинному форматі. *Теле- та радіожурналістика*. 2013. Вип. 12. С. 265–273.
7. Юферева О.В. Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу «Мандри»). *Наукові записки Інституту журналістики*. 2013. Т. 53. С. 51–55.
8. Шутяк Л. М. «Новий журналізм» у медійному дискурсі України: генеза та жанрово-стилістичні ознаки : автореферат канд. наук із соц. комунікацій, спец.: 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 2015.
9. Українська художня публіцистика. URL: <https://wisecow.com.ua/zhurnalistika/zhurnal%D1%96stika-v%D1%96teratur%D1%96/ukra%D1%97nska-xudozhnya-reportazhistika.html> (дата звернення: 02.05.2020).
10. Іващук А.І. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. дис ... канд. наук із соціальних комунікацій. Київ : Б.в., 2009. 17 с.

Hlushchenko A., Hudoshnyk O. Traditions of narrative journalism in Ukrainian literary reporting

The article analyzes the narrative techniques that are actively used in literary reporting. The typical features of literary reporting (artistry and imagery) are investigated, attention is paid to the specifics of the material construction, the argumentative and factual components on which the reporter relies during his work are traced.

Research methodology: the main research methods in the work are observations and descriptions. The method of generalization was used to analyze the peculiarities of the application of artistic reporting and narrative techniques in the field of mass media.

The research showed that the phenomenon of literary reporting is that through the personalization of a person reporter can declare an important problem, express a position, and reflect the situation in which the hero is.

The scientific novelty of the publication is a large-scale analysis of the use of artistic reporting to reveal the problem through the experience of the hero in the modern media space.

The practical significance of the article can be explained by the fact that thanks to a detailed analysis of the report, this genre has become incredibly popular in the Ukrainian media, as it allows to cover the problem and tell an interesting story with the effect of presence and immersion in the issue.

Keywords: *narrative, new journalism, literary reporting, artistic image.*

DOI:

Специфіка комунікації молодіжної організації (на прикладі молодіжного центру «Освіторіум»)

Демченко О. І., Демченко М. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті розглянуто концепцію молодіжних організацій та методи взаємодії молодіжних центрів з молоддю. Узагальнено основні підходи організації дозвілля для громадян та виявлено найбільш ефективні методи

Demchenko M., *Candidate of Political Science (Ph. D.), Associate Professor,*
e-mail address: lider.demchenko@gmail.com,

Demchenko O., *student,*
e-mail address: helenademch@gmail.com,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Демченко М. В., *кандидат політологічних наук, доцент,*
електронна адреса: lider.demchenko@gmail.com,

Демченко О. І., *студентка,*
електронна адреса: helenademch@gmail.com,,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

комунікації молодіжних центрів з аудиторією. На прикладі молодіжного центру «Освіторіум» розглянуто структуру комунікації організації з молоддю. Виявлено причини успішної взаємодії соціуму з молодіжною організацією «Освіторіум».

Ключові слова: комунікація; молодіжний центр; «Освіторіум»; молодь; організація дозвілля; соціальна активність.

1. Вступ

Постановка проблеми. На сьогодні молодіжний рух в Україні надає широкі можливості для вибору проведення дозвілля молодих громадян. Молодіжні організації пропонують різноманітні напрямки діяльності: спорт, туризм, творчість, технології, благодійність, освіта і т.д. Крім того, пропонується участь у реалізації проєктів та програм. Зростання кількості молодіжних організацій в Україні є ознакою розвитку суспільства, ініціативністю молоді. Однак, незважаючи на те, що кількість громадських молодіжних та дитячих об'єднань продовжує зростати, вони загалом невеликі за чисельністю. Більшість із них маловідомі для молоді, не користуються в неї належним авторитетом та престижем [1, с. 31].

У зв'язку з цим постає важливе питання щодо ефективності чинних молодіжних організацій в Україні. Крім того, молодіжні організації є каналом комунікації з молоддю і використовують для цього різні методи. Чим впливовіша і популярніша молодіжна організація, і чим різноманітніші методи її комунікації, тим більш ефективним є цей канал.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Молодіжні організації активно вивчаються дослідниками таких галузей науки, як соціологія, психологія, політологія, журналістика та інших суспільствознавчих дисциплін. Серед таких вчених можна виділити Б. Асадова, В. Головенька, В. Куліка [2], А. Половинця, Е. Фостер, К. Сільван. Зокрема Елісон Фостер розглядала питання комунікації у рамках організації розвитку молоді [3]. В. Кулік розглядав феномен зростання молодіжних організацій в Україні та участь молоді в них. А. Половинець дослідив молодіжний рух в Україні і зазначив, що він формує розвинену систему зі специфічною внутрішньою структурою та взаємодіє із зовнішнім оточенням [4]. Праці цих дослідників присвячені проблемам реалізації організації молодіжного дозвілля, участі молоді в суспільному житті України, формуванні молодіжної політики та ін.

Метою статті є аналіз та характеристика методів взаємодії молодіжної організації з молоддю та визначення ефективного підходу до взаємодії організації з молодими громадянами.

Об'єктом дослідження є молодіжні організації України, зокрема — молодіжний центр «Освіторіум».

Методи дослідження. Під час дослідження було застосовано описовий метод та метод спостереження для формування уявлень про досліджувану тему. Метод порівняння був спрямований на висвітлення проблеми ефективності молодіжних організацій. Описовий метод залучено для пояснення феномену молодіжних організацій та розгляду оцінки ефективності організацій. Метод спостереження використано під час аналізу діяльності молодіжного центру «Освіторіум».

2. Результати й обговорення

Для того, щоб розглянути концепцію молодіжних об'єднань, необхідно дати визначення терміну «молодіжна організація». О. Корнієвський у роботі «Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні» зазначає, що молодіжна організація — це об'єднання молоді,

що створюється для реалізації і захисту їх різнобічних інтересів для об'єднання зусиль для участі в соціальному житті [5]. Таким чином зазначає, що головною ознакою молодіжної організації є активне залучення громадян до взаємодії та прагнення створити комфортні умови для розвитку молоді.

Головним методологічним центром дослідження є проблема ефективності комунікації молодіжних центрів. У дослідженні розглядається якість діяльності молодіжних об'єднань як з суспільством в цілому, так і з окремими молодіжними групами.

Оцінку ефективності комунікації молодіжних центрів можна розглянути в трьох аспектах:

1. Соціальний. До нього можна віднести: вклад об'єднання у розвиток молоді; актуальність напрямків діяльності; наявність зворотного зв'язку; вплив на суспільну думку. Молодь завжди прагнула до активних дій у суспільстві, а світова практика свідчить про ті факти, де молодь бере участь у доленосних рішеннях суспільства [6].

2. Організаційний. Сюди відносять: кількість проведених проєктів, заходів та їх регулярність; оперативне планування заходів; наявність кваліфікованих організаторів; широкий спектр зв'язків.

3. Особистісний. До нього відносять: формування життєвих орієнтирів; можливість росту та отримання перспектив; можливість пошуку однодумців; розв'язання конкретних задач. Цей аспект розглядала К. Сільван на прикладі молодіжних організацій таких країн, як Росія та Білорусь [7].

Для того, щоб на прикладі розглянути специфіку комунікації молодіжної організації, було обрано молодіжний центр «Освіторіум» [8]. Заклад працює з 1993 р. як Дніпровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва. З травня 2018 р. молодіжний центр реалізує молодіжну політику та туристично-краєзнавчу роботу, а з липня 2019 р. центр отримує назву «Освіторіум» та повністю переходить в ракурс молодіжної роботи і ділиться своїм досвідом по всій території Дніпропетровської області.

На основі аналізу молодіжного центру «Освіторіум» було виокремлено методи комунікації організації. Ці методи водночас є критеріями, яким повинен відповідати молодіжний центр як ефективний канал комунікації:

1. Розвиток різноманітних напрямів центру. Для того, щоб молодь зацікавилася молодіжною організацією, необхідно створити зручні методи розповсюдження інформації. Важливо, щоб діяльність закладу також була актуальною та зрозумілою. В. Кулік зазначає, що саме молодіжні організації є інструментом найбільш дієвої соціалізації молодого покоління [2]. «Освіторіум» розширює кількість нових форматів передачі інформації: створює нові курси, лекції, відкриті заходи, івенти, онлайн-уроки, гуртки у межах закладу. У центрі «Освіторіум» проводять заходи на важливі теми: було проведено тренінг «Проєктний менеджмент та як створити проєкт за мінімальні ресурси». Для всіх охочих щотижня проводиться англomовний клуб для студентів It's Lit. У квітні «Освіторіум» через умови карантину переходить до роботи в онлайн-режим. Центр провів онлайн-діалог з абітурієнтами, які планують цього року вступити до вищих навчальних закладів. Англomовний клуб It's Lit переходить на телеграм-канал та транслює записи у мережі.

2. Створення різноплановості та широкого вибору гуртків. На цей момент молодь має доволі різнобічні інтереси. Для того, щоб охопити більшу частину аудиторії, центр має створити вибір для організації дозвілля молодих громадян. У «Освіторіумі» працює 21 гурток туристсько-краєзнавчого напрямку. Учасники організації можуть обрати цікавий для себе напрямок

проведення дозвілля: спортивний, патріотичний, туристичний, екологічний, технологічний тощо «Освіторіум» надає змогу взяти участь у екскурсіях залежно від обраного гуртка. Наприклад, якщо учасник захоплюється велоспортом, він зможе не лише вступити до гуртка з велоспорту, а й відвідати екскурсію з гуртківцями на велосипедах. Це надає «Освіторіуму» значну перевагу серед інших молодіжних організацій.

3. Забезпечення організації сучасними спеціалістами. На цей момент молоді важливо, щоб керівники гуртків знайшли з ними спільну мову та розумілися на сучасних трендах. Оскільки навчання в онлайн-режимі стає дедалі популярним, постає питання освіченості спеціалістів в області інформаційних технологій та вміння користуватися необхідними програмами. Крім того, фахівці молодіжних організацій мають бути впевненими користувачами соціальних мереж, у яких організації мають сторінки. Команда «Освіторіуму» складається з 21 педагогічного працівника. Це переважно молоді фахівці, вік яких незначно перевищує вік учасників організації. Навчально-виховна діяльність проводиться на високому рівні, спеціалісти мають сертифікати, що підтверджують їх професійний рівень. Керівники ведуть сторінки у таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram, Telegram. До співпраці залучаються спеціалісти та волонтери з інших країн, таких як Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія.

4. Надання широких можливостей. Передусім молодь потребує не лише власної ідентифікації, а й самореалізації. Задача молодіжних центрів – створити необхідні умови для розвитку молоді, можливість знайомств з новими людьми, відвідання нових місць, заходів, участь у міжнародних конкурсах тощо. Кожного року «Освіторіум» організовує екскурсії Дніпропетровщиною, всією Україною або сусідніми країнами. Учасники центру можуть бюджетно відвідати нові міста та країни з екскурсводами центру. «Освіторіум» також організовує вручення Премії Дніпровської обласної ради для видатних науковців та митців нашої області та запрошує учасників закладу до конкурсу. Молодь може працевлаштуватися завдяки проєкту «Освіторіуму» із щорічним залученням роботодавців, які пропонують роботу студентам Дніпровських вищих закладів освіти. Оскільки «Освіторіум» співпрацює з Корпусом миру, молодь може покращити англійську мову завдяки спілкуванню з волонтерами – носіями мови, а також долучитися до волонтерської діяльності та отримати змогу побувати за кордоном.

Ці методи, водночас є критеріями, яким повинен відповідати молодіжний центр як ефективний канал комунікації.

Таким чином, аналіз діяльності молодіжного центру «Освіторіум» підтверджує, що він є ефективним каналом комунікації з молодими громадянами.

3. Висновки

Більшість молодіжних організацій в Україні не можуть створити комфортні умови для організації дозвілля молоді, оскільки відсутня чітка і структурована комунікація організацій з аудиторією. Молодіжні центри мають вузький спектр напрямків та гуртків, що обмежує перспективи та можливості учасників. Проаналізувавши специфіку комунікаційної стратегії молодіжного центру «Освіторіум», можемо зазначити, що цей заклад відрізняється різноплановістю напрямків діяльності та методів взаємодії з молоддю. Центр проводить сучасні тренінги та заходи на актуальну тематику, налагоджує комунікацію з молоддю через організацію повчальних квестів, зрозумілих кожному. «Освіторіум» надає широкий вибір організації дозвілля молоді на різну тематику, залучає до себе молодих керівників та

досвідчених фахівців із-за кордону. Молодіжний центр надає широкі можливості учасникам завдяки організації семінарів, курсів, співпрацю з волонтерами Америки та навчальними закладами області. Молодь залучається до «Освіторіуму» через сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, а також завдяки відкритим заходам у центрі. Зазначимо, для того, щоб молодіжний центр був ефективним каналом комунікації, йому необхідно відповідати певним критеріям, таким як різноманітність напрямків, різноплановість гуртків, надання широких можливостей, залучення сучасних спеціалістів.

Список використаних джерел

1. Головенько В. А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів. *Український соціум*. 2006. № 2. С. 20–34.
2. Кулік В. Сучасний організований молодіжний рух в Україні як об'єкт наукового дослідження. URL: <https://politika.org.ua/suchasnij-organizovaniy-molodizhnij-rux-v-ukraini-yak-ob-yekt-naukovogo-doslidzhennya> (дата звернення: 21.04.2020).
3. Foster A. A Communication Plan for Organizational Effectiveness in a Youth Development Organization. Thesis. University of the Pacific, 2018. URL: https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds/3116 (дата звернення: 21.04.2020).
4. Половинець А. М. Молодіжні громадські організації: критерії класифікації. URL: <http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10ramokk.pdf> (дата звернення: 21.04.2020).
5. Корнієвський О., Якушик В. Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні. Київ : Київське братство, 1997.
6. Асадов Б. Р. Молодёжные организации в сфере международных отношений: гуманитарные аспекты деятельности. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/molodyozhnye-organizatsii-v-sfere-mezhdunarodnyh-otnosheniy-gumanitarnye-aspekty-deyatelnosti/viewer> (дата звернення: 21.04.2020).
7. Youth Policy Practice in Post-Soviet Russia and Belarus: Past and Present. Kristina Silvan. (2019). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/youth-policy-practice-in-post-soviet-russia-and-belarus-past-and-present/viewer> (дата звернення: 21.04.2020).
8. Молодіжний центр «Освіторіум». URL: <https://www.facebook.com/osvitorium/> (дата звернення: 21.04.2020).

Demchenko O., Demchenko M. Specificity of communication of the youth organization (on the example of the youth “Osvitorium” centre)

The article is dedicated to the analysis of the phenomenon of youth organizations in Ukraine and methods of effective communication of organizations with young people. As an example of such organizations the “Osvitorium” youth centre is analyzed.

The article states that youth organizations offer a variety of activities: sports, tourism, creativity, technology, charity, education, etc. In addition, participation in projects and programs is suggested. The article summarizes the main approaches to organization of leisure for young people, considers the evaluation of the effectiveness of communication of youth centres in three aspects: social, organizational and personal. The research showed that the youth “Osvitorium” centre uses various methods of interaction with the audience. This youth centre carries out the following activities: develops multifaceted directions of the centre; creates a wide variety of activities; provides the youth centre with modern specialists; gives ample opportunities to the participants.

The article is relevant because the number of youth organizations is constantly increasing in Ukraine. The development of the youth movement is fast-paced, so youth organizations need to adapt to modern youth benchmarks. Despite all efforts to connect with young citizens, most youth organizations remain ineffective communication tools.

The practical significance of the study is that its results can be used to explore the topic of “youth organizations” and to improve the interaction between organizations and young people. The article can be used by students for their further scientific studies (course works and diploma papers).

Keywords: *communication; youth centre; The "Osvitorium"; the young; leisure organization; social activity.*